

EDUCAÇÃO, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO PROJETO SUSTENTAR RURAL: PERCEPÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NO CARIRI CEARENSE

EDUCACIÓN, LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA EN EL PROYECTO SUSTENTAR RURAL: PERCEPCIONES DE COMUNIDADES RURALES EN EL CARIRI CEARENSE

EDUCATION, HEALTH AND WATER SUSTAINABILITY IN THE SUSTENTAR RURAL PROJECT: PERCEPTIONS OF RURAL COMMUNITIES IN THE CARIRI REGION OF CEARÁ

Jane Paulino Pereira¹, Daniel Salgado Pifano², Cleonice Almeida da Silva³ e Alaíde Régia Sena Nery de Oliveira⁴.

¹Doutoranda, Univasf, Juazeiro, Brasil, janepaulino2@gmail.com, nº de ORCID 0009-0002-3893-3845;

²Doutor, Univasf, Juazeiro, Brasil, daniel.pifano@univasf.edu.com, nº de ORCID 0000-0001-8361-7337;

³Mestre, UFRRJ, Rio de Janeiro, Brasil, cleoalmeida.adv@gmail.com, nº de ORCID 0000-0002-3925-2972;

⁴Doutoranda, Univasf, Juazeiro, Brasil, alaideregiasena@gmail.com, nº de ORCID 0000-0002-2911-615X .

Eixo Temático 07 – Desenvolvimento Sustentável
Educação ambiental e conscientização para o saneamento.

*Eje Temático 07 – Desarrollo sostenible
Caracterización Educación ambiental y concienciación para el saneamiento.*

*Thematic Axis 07– Sustainable development
Environmental education and awareness for sanitation.*

RESUMO

Este estudo analisa as percepções de comunidades rurais do Cariri cearense sobre ações educativas no contexto do Projeto Sustentar Rural. O objetivo é compreender como essas comunidades percebem, vivenciam e valorizam iniciativas voltadas ao uso e cuidado com a água. Trata-se de pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e interpretativa, utilizando questionário aplicado em 14 comunidades de 14 municípios. As questões abordaram acesso às ações educativas, valor atribuído e sugestões de melhoria. Os resultados indicam que 66,7% das comunidades recebem ações educativas, enquanto 33,3% não participam, revelando desigualdades na distribuição. As ações são reconhecidas como essenciais para a conscientização, prevenção de doenças e sustentabilidade hídrica. As comunidades sugerem palestras, oficinas, educação ambiental e abordagens participativas, evidenciando a necessidade de políticas públicas adaptadas às realidades locais. Conclui-se que o modelo de capacitação de multiplicadores adotado pelo projeto pode ampliar o alcance das iniciativas, especialmente nas localidades atualmente excluídas, contribuindo para a promoção da saúde e a gestão sustentável da água.

Palavras-chave: educação; saneamento básico; sustentabilidade hídrica; cariri.

RESÚMEN

Este estudio analiza las percepciones de comunidades rurales del Cariri cearense sobre acciones educativas en el contexto del Proyecto Sustentar Rural. El objetivo es comprender cómo estas comunidades perciben, experimentan y valoran las iniciativas dirigidas al uso y cuidado del agua. La investigación es cualitativa, de carácter descriptivo e interpretativo, mediante cuestionario aplicado en 14 comunidades de 14 municipios. Las preguntas abordaron el acceso a acciones educativas, el valor otorgado y sugerencias de mejora. Los resultados indican que el 66,7 % de las comunidades reciben acciones educativas, mientras que el 33,3 % no participa, lo que revela desigualdades en la distribución. Las acciones son reconocidas como esenciales para la concienciación, la prevención de enfermedades y la sostenibilidad hídrica. Las comunidades sugieren conferencias, talleres, educación ambiental y enfoques participativos, evidenciando la necesidad de políticas públicas adaptadas a las realidades locales. Se concluye que el modelo de capacitación de multiplicadores adoptado por el proyecto puede ampliar el alcance de las iniciativas, especialmente en las localidades actualmente excluidas, contribuyendo a la promoción de la salud y la gestión sostenible del agua.

Palabras clave: educación; saneamiento básico; sostenibilidad hídrica; cariri.

ABSTRACT

This study analyzes the perceptions of rural communities in the Cariri region of Ceará, Brazil, regarding educational actions within the Sustentar Rural Project. The objective is to understand how these communities perceive, experience, and value initiatives aimed at the use and care of water. This is a qualitative research with a descriptive and interpretative approach, based on a questionnaire applied in 14 communities from 14 municipalities. The questions addressed access to educational actions, the value attributed to them, and suggestions for improvement. Results show that 66.7% of communities receive educational actions, while 33.3% do not, revealing inequalities in distribution. The actions are recognized as essential for raising awareness, preventing diseases, and ensuring water sustainability. Communities suggested lectures, workshops, environmental education, and participatory approaches, highlighting the need for public policies adapted to local realities. It is concluded that the multiplier training model adopted by the project can expand the reach of initiatives, especially in currently excluded locations, contributing to health promotion and sustainable water management.

Keywords: education; basic sanitation; water sustainability; cariri

INTRODUÇÃO

As ações educativas, em qualquer área de interesse, desempenham grande importância para a sociedade em suas variadas especificidades. No aspecto formal, não formal e informal, as ações educativas promovem reflexão crítica e fortalecimento dos saberes necessários a vida.

No contexto das comunidades rurais, essas ações assumem um papel ainda mais estratégico, principalmente quando vinculadas a temas essenciais como o cuidado com a água, a saúde coletiva e o meio ambiente.

O Projeto Sustentar Rural que nasceu em 2022, foi planejado com o objetivo de implementar ações de educação em saúde Ambiental para a sustentabilidade e efetividade dos

Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) ou Soluções Alternativas Coletivas de Abastecimento de Água (SAC) implantados pela SUEST Ceará. A partir do financiamento da Fundação Nacional de Saúde - Funasa e execução pela Universidade Federal Vale do São Francisco- Univasf, este projeto intenta contribuir para a universalização do acesso ao saneamento básico. Ações de educação são grandes aliadas para alcançar este fim, e o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), que embasa o projeto sustentar, afirma que:

As populações das áreas rurais e dos pequenos municípios permanecem, e permanecem, à margem do Estado brasileiro, carecendo de ações e serviços públicos em todas as áreas fundamentais para o desenvolvimento humano: saúde, alimentação, EDUCAÇÃO, segurança, transporte público, energia, meio ambiente, assistência técnica e extensão rural, e, evidentemente, o saneamento básico (BRASIL, 2019, p. 31).

O Cariri cearense, região que concentra a maioria dos municípios deste trabalho, possui muitos municípios de pequeno e médio porte carecendo de todos esses serviços. Conforme classificação proposta por Calvo et al. (2016), os municípios podem ser agrupados segundo o porte populacional em: pequeno porte — menos de 25 mil habitantes; médio porte — de 25 a 100 mil habitantes; e grande porte — acima de 100 mil habitantes. O cariri cearense possui municípios com localização na região Centro-Sul e Sul do estado. Esta pesquisa foi feita com 14 municípios, dentre os quais somente, Crato tem mais de 50 mil habitantes, e Lavras da Mangabeira que não pertence ao Cariri.

A palavra “rural” aqui indicada no artigo vem no propósito de indicar a “educação do campo” nas comunidades rurais, ou seja, não urbanas. Destaca-se isto para que as compreensões partam de uma valorização da modalidade de ensino que busca atender às especificidades e necessidades das populações do campo, considerando suas realidades culturais, sociais e econômicas. “Por meio de oficinas, palestras, projetos comunitários e outras práticas, é possível mobilizar a população para a luta pelo direito ao saneamento, adaptadas à realidade de cada comunidade” (PEREIRA, 2024, p.5). A promoção do bem-estar social, a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico sustentável partem do viver o hoje pensando no futuro, isso é sustentabilidade.

O problema desta pesquisa é a forma em que as comunidades rurais do Cariri cearense se relacionam com as ações educativas voltadas ao uso e cuidado com a água, relacionando essas percepções à sustentabilidade dos sistemas de abastecimento e à promoção da saúde coletiva.

Esta investigação se justifica pelos notórios desafios históricos de escassez hídrica e saneamento precário na região, e, ao estudar este tema busca avaliar como essas ações promovem conscientização, gestão sustentável da água e prevenção de doenças, além de poder identificar lacunas para outras pesquisas.

Nesta intenção, o objetivo geral é compreender como as comunidades rurais do Cariri cearense percebem, vivenciam e valorizam as ações educativas voltadas ao uso e cuidado com a água. Alcançar-se-á este objetivo a partir da análise dos dados numa abordagem que pretende conhecer um fenômeno com mais profundidade, qualitativamente, ou seja, entendendo que o foco está na compreensão das percepções, significados e experiências dos participantes, não na quantificação de dados.

MATERIAIS E MÉTODOS

Como referencial metodológico, utiliza-se a análise de conteúdo, conforme proposto por Bardin (2016). Esta ferramenta é reconhecida por sua robustez e ampla aplicação em pesquisas qualitativas no campo da educação. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário com perguntas abertas, cujas respostas foram posteriormente analisadas com base no mesmo referencial.

2.1. Coleta de Dados

Foi aplicado um questionário sobre território nos municípios: Aiuaba, Araripe, Arora, Baixo, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Ipaumirim, Jardim, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Missão Velha, Umari e Várzea Alegre. Cada cidade desta deveria escolher um território, ou seja, uma comunidade rural e aplicar três questões sobre tema educativo:

1. A comunidade recebe ou recebeu ações educativas sobre cuidados com a água?
2. Você considera que as ações educativas são importantes para manutenção dos sistemas de abastecimento de água e para a promoção da saúde? Por quê?
3. Sugira quais tipos de atividades e conteúdos podem ser abordados para melhorar o abastecimento de água e as condições de saúde na sua comunidade.

A elaboração deste questionário foi desenvolvida para alcançar o objetivo, que resumidamente é investigar a relação entre as comunidades e as ações educativas sobre o uso

da água. A primeira pergunta foi selecionada para diagnosticar se as comunidades têm acesso a iniciativas educacionais relacionadas ao uso da água, uma vez que a ausência desse acesso pode limitar a conscientização sobre práticas sustentáveis e impactar diretamente a gestão dos recursos hídricos. A segunda pergunta visa compreender o valor atribuído pelas pessoas a essas ações, analisando como elas percebem sua influência na saúde e na manutenção dos sistemas de abastecimento, o que permite avaliar a eficácia das campanhas já existentes. Por fim, a terceira pergunta foi incluída para coletar sugestões da própria comunidade sobre conteúdos e atividades educativas, valorizando os saberes locais.

A seleção dos municípios se deu, inicialmente por pertencerem a lista do Projeto Sustentar, que são 64 cidades no Ceará, mas estas 14, participam da região sul do estado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As respostas dadas às perguntas sofreram interferências por fatores sociais, culturais e contextuais. Embora se saiba que poderiam ser mais assertivos, é possível traçar reflexões desta pesquisa. Quanto ao acesso a ações educativas (Pergunta 1), as respostas demonstram que a maioria das comunidades (10 de 15) relatou receber ações educativas. Cinco comunidades não têm acesso, e isso indica falhas graves na distribuição de iniciativas, fato que pode limitar a conscientização e a adoção de práticas sustentáveis.

Quanto ao valor atribuído às ações educativas (Pergunta 2) foi verificado que todas as comunidades, incluindo as que não recebem ações, reconhecem sua importância. Os principais motivos citados foram:

- Conscientização sobre o uso correto da água (ex.: armazenamento, consumo).
- Prevenção de doenças e promoção da saúde, especialmente para crianças e idosos.
- Melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade dos sistemas de abastecimento.

Respostas como "é essencial para a saúde humana e ambiental" e "promove educação para o uso racional" destacam a ligação entre educação, saúde e gestão sustentável.

A última pergunta, que pedia sugestões para atividades educativas (Pergunta 3) apontou que 46,7% (7 comunidades) propuseram palestras ou oficinas, 20% (3 comunidades) mencionaram educação ambiental e 13,3% (2 comunidades) enfatizaram o envolvimento comunitário e parcerias locais, reforçando a demanda por abordagens participativas e contextualizadas. Alguns conteúdos foram citados como: Educação ambiental: Sugerida pelo

município de Jardim e Brejo Santo, com ênfase em saneamento e conservação. Envolvimento comunitário: Várzea Alegre propôs parcerias com associações locais e órgãos como Sisar para capacitações. Materiais didáticos: Lavras da Mangabeira destacou a distribuição de recursos educativos.

Os resultados acima podem indicar que, embora a maioria das comunidades (66,7%) tenha acesso a ações educativas sobre o uso da água, um terço ainda está excluído dessas iniciativas, revelando uma falha nos poderes públicos, federal, estadual e municipal, e nas empresas de saneamento, além das escolas e a sociedade como um todo. “Enquanto em áreas urbanas o percentual com alguma privação em saneamento básico aproxima-se de 28 %, no caso de áreas rurais esse percentual é de quase 92 %” (UNICEF, 2025). Esta afirmação mostra que, embora ações educativas sobre o uso da água estejam presentes em parte das comunidades rurais, sua efetividade ainda é comprometida por profundas desigualdades no acesso ao saneamento básico.

As sugestões das comunidades sobre atividades e conteúdos, carecem de respostas mais específicas, porém apontam para a necessidade de abordagens diversificadas e participativas. A preferência por palestras e oficinas (46,7%) indica que formatos tradicionais ainda são relevantes, mas a ênfase em educação ambiental (20%) e envolvimento comunitário (13,3%) demonstra um desejo por estratégias mais práticas e contextualizadas. Isso sugere que as ações educativas podem ser mais eficazes quando combinam informação técnica com engajamento local, como parcerias com associações e órgãos públicos. A presença dessas demandas educacionais ressalta a importância de políticas públicas adaptadas às realidades locais sobre saneamento básico, capazes de integrar saberes comunitários para garantir maior adesão e impacto mais duradouro quanto às questões da água e, por consequência, na saúde coletiva.

Em três momentos, o Sistema Integrado de Saneamento Rural - Sisar, foi citado. Este formato de gestão comunitária de abastecimento de água, que atua especificamente fora da zona urbana, tem como desafio “ofertar palestras de educação sanitária, uso racional dos recursos hídricos e outras atividades relativas à capacitação social” (SISAR, 2025).

O acesso à água potável em quantidade suficiente para atender às necessidades humanas, em condições aceitáveis e acessíveis — tanto física quanto economicamente — configura-se como um direito. Esse princípio está explicitamente previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos (UN-WATER, 1948).

No âmbito do campo, a frequente carência de água afeta negativamente processos educativos em sentido amplo, tanto no ambiente escolar quanto em iniciativas de educação não formal, como cursos, oficinas, palestras e encontros promovidos por associações comunitárias ou órgãos públicos.

Nesta mesma linha de pensamento pode-se concluir que a educação gera impacto na aprendizagem e responsabilidade com o uso da água e valorização

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto Sustentar Rural é de extrema relevância, e através deste modelo de capacitação de multiplicadores, pode-se alcançar muitas comunidades que, conforme apresentado nessa pesquisa, não receberam ações educativas específicas com este objetivo. 75% dos entrevistados vinculam ações educativas à prevenção de doenças, enquanto 25% das localidades não recebem nenhuma iniciativa. As ações estruturais são importantes, mas estas ações estruturantes, em alguma medida, podem modificar os comportamentos, capacidades e visões políticas, criando condições para mudanças sustentáveis ou minimamente provocar reflexões críticas em suas comunidades. Embora a maioria das comunidades tenha contato com ações educativas, a ausência em algumas localidades revela a necessidade de expandir iniciativas para garantir mais igualdade. As sugestões das comunidades apontaram que são importantes os métodos participativos (oficinas, palestras, roda de conversa etc.) e contextualizados e sempre alinhados às necessidades locais.

O projeto Sustentar Rural, ao capacitar multiplicadores por meio de métodos participativos e contextualizados, assume um papel importante na transformação das comunidades rurais. No entanto, como adverte Paulo Freire, “se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (FREIRE, 2020, p. 67). Esse pensamento ressalta que, mesmo onde exista contato educativo, a ausência de iniciativas em algumas localidades e a precariedade das condições estruturais limitam o alcance e a profundidade dessas ações, tornando essencial sua ampliação para promover igualdade e sustentabilidade.

AGRADECIMENTOS

Gratidão a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) pelo financiamento e execução do Projeto Sustentar Rural no Ceará.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARDIN, Laurence. *Análise de Conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento. *Programa Nacional de Saneamento Rural*. Brasília: MDR, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/saneamento/programa-nacional-de-saneamento-rural>. Acesso em: 9 ago. 2025.

CALVO, M. C. M. et al. *Estratificação de municípios brasileiros para avaliação de desempenho em saúde*. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 25, n. 4, p. 767-776, out.-dez. 2016.

FREIRE, Ana Maria Araújo. *Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos*. São Paulo: Editora Unesp, 2000.

PEREIRA, Jane Paulino; PIFANO, Daniel Salgado. *A educação não formal no saneamento rural: uma reflexão a partir da obra de Maria da Glória Gohn*. In: SUSTENTARE & WIPIS, 2024, Campinas, SP. E-book de resumos completos. Campinas, SP: [Instituição responsável], 2025. <https://www.even3.com.br/ebook/sustentare-wipis-2024-e-book-520448/1069828-A-EDUCACAO-NAO-FORMAL-NO-SANEAMENTO-RURAL--UMA-REFLEXAO-A-PARTIR-DA-OBRA-DE-MARIA-DA-GLORIA-GOHN>. Acesso em: 30 jul. 2025.

SISAR. Institucional. Acesso em: 16 ago. 2025. <http://sisar.org.br/institucional>

UNICEF. *UNICEF lança iniciativa para ampliar acesso à água e ao saneamento em escolas rurais de Caucaia, no Ceará*. Fortaleza: UNICEF, 7 fev. 2025. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-lanca-iniciativa-para-ampliar-acesso-a-agua-e-ao-saneamento-em-caucaia-ceara>. Acesso em: 16 ago. 2025.

UN-WATER. *Human Rights to Water and Sanitation*. Acesso em 9 ago. 2025. <https://www.unwater.org/water-facts/human-rights-water-and-sanitation>.